

XALQ OG'ZAKI DOSTONLARIDA AYOLLAR OBRAZI**Maxmarejabova Dildora Shavkat qizi**

Termiz iqtisodiyot va sevis universiteti talabasi.

Ergashova Rayxon O'tkirovna

Ilmiy rahbar: TISU o'qituvchisi.

Dildorashavkatovna91@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.18315219>

Anonatsiya. *Jamiyatda ayollar o'rni kattadir. Ushbu tezisdagi xalq og'zaki dostonlarida ayollar obrazining yaratilish usullari, ularning ijtimoiy hayotdagi o'rni, ma'naviy va axloqiy fazilatlarini tahlil qilinadi. Tezisdagi "Alpomish", "Shahriyor" kabi dostonlarda ayol qahramonlik misolida milliy mentalitet va qadriyatlar ifodasi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Xalq og'zaki ijodi, doston, ayollar obrazi, ideal ayol, ayol sadoqati, matonat, ma'naviyat*

THE IMAGE OF WOMEN IN FOLK EPICS

Abstract. *The role of women in society is great. This thesis analyzes the methods of creating the image of women in folk oral epics, their role in social life, and their spiritual and moral qualities. The thesis analyzes the expression of national mentality and values on the example of female heroism in epics such as "Alpomish" and "Shahriyor".*

Keywords: *Folklore, epic, image of women, ideal woman, female loyalty, fortitude, spirituality*

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В НАРОДНОМ ЭПОСЕ

Аннотация. *Роль женщины в обществе велика. В диссертации анализируются способы создания образа женщины в народном устном эпосе, её роль в общественной жизни, духовно-нравственные качества. В диссертации анализируется проявление национального менталитета и ценностей на примере женского героизма в таких эпосах, как «Алпомыш» и «Шахриёр».*

Ключевые слова: *Фольклор, эпос, образ женщины, идеальная женщина, женская верность, стойкость, духовность.*

O'zbek xalq og'zaki ijodi-xalqning ko'p asrlik hayotiy tarjibasi, axloqiy qadriyatlari, orzu-umidlari va estetik qarashlarini o'zida mujassam etgan bebaho merosdir. Bu merosning eng yirik janrlaridan biri-xalq dostonlaridir. Dostonlar xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti urf odatlari, vatanparvarlik, sadoqat, muhabbat, do'stlik kabi yuksak insoniy fazilatlarini aks ettiradi.

Shu jarayonda ayollar obrazi alohida o'rin egallaydi. Xalq dostonlarida ayol nafaqat muhabbat timsoli, balki aql-zakovat, sadoqat, jasorat va fidoyilik sifatida tasvirlanadi. Ular xalqning axloqiy me'yorlarini ifodalaydi, milliy qadriyatlar targ'ibotchisiga aylanadi. Shu o'rinlarda ayollarning ayyorlik obrazlari ham bo'lgan. Ushbu tezisdagi xalq og'zaki dostonlaridagi ayollar obrazining shakllanishi, ularning badiiy funksiyasi hamda xalq dunyoqarashidagi o'rinini tahlil qilinadi. Ayollar obrazining xalq og'zaki ijodidagi o'rni.

Xalq og'zaki dostonlarida ayollar obrazi qadimdan muhim badiiy va ma'naviy timsol bo'lib kelgan. "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Malika ayyor", "Shahriyor" kabi dostonlarda ayollar obrazlari turli xil fazilatlar orqali yoritiladi. Ular turmush o'rtog'iga sadoqatli, farzandlariga mehribon bo'lishi, ota-onasiga hurmatli, ba'zida erkaklarga kuch berib turishi, ba'zan erkak qahramonlar qatori jasorat ko'rsatadi. Shu o'rinda ba'zi dostonlarda ayollarning ayyorlik, o'z mavqeyini o'ylaydigan, hasatgo'ylik obrazlarini ham ko'rsak bo'ladi.

Jasoratli, aytgan soʻzida turadigan yaʼni, xalq idealidagi ayol obraziga “Alpomish” dostonida Barchinoyni misol qilib olsak boʻladi. U goʻzallik bilan bir qatorda aql-farosat, vatanparvarlik, mardlik kabi xislatlarga ega.

Barchinoyning Alpomishga sadoqati, u yoʻqligida sabr bilan kutishi, hatto dushmanlar qarshisida ham or-nomusini asrashi-oʻzbek ayollarining maʼnaviy qiyofasini ifodalaydi.

Ayyorlik obraziga keladigan boʻlsak, shu Alpomish dostonidagi Surxayil kampir Alpomishni Qalmoqshohga ushlab berish uchu hiyla ishlatadi. Shahriyor dostonida GulSORANI kundoshlarining hasadgoʻyligi tufayli ayyor kampirga pul berib GulSORANING farzandlarini daryoga tashlab yuborib, GulSORANING qoʻyniga it bilan mushuk bolalarini olib kelishini aytsak boʻladi. Alpomish dostonida Qaldirgʻochoyimning obraziga tavsif berilsa u akasi yaʼni Alpomishga kuch berishi, qoʻllab-quvatlashi, Barchinoy uchun kurashishi uchun yordam berganini aytsak boʻladi.

Shahriyor dostonida Anjim ham akasi Shahriyorga otasidan ot olib berishini aytsak boʻladi. Ayol abrazi orqali xalqning axloqiy va estetik qarashlari. Xalq dostonlarida ayol obrazining badiiy talqini orqali xalqning axloqiy dunyoqarashi, esteti didi, hayot falsafasi namoyon boʻladi. Ayol-mehr, sadoqat, or- nomus timsolidir. Dostonlarda ayolning sadoqatsizligi yoki xiyonati keskin qoralanadi, sadoqatli ayollar esa yuksak darajada madh etiladi. Bu jihatdan ayol obrazi xalqning axloqiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi.

Ayol jasorati va erkak qahramonlar bilan tenglik gʻoyasi.

Baʼzi dostonlarda ayollar erkaklar bilan teng ravishda harakat qiladi, dushman qarshisida mardlik koʻrsatadi. Masalan: Alpomish dostonida yori uchun Barchinoy toʻqson alplarga qarshi chiqishi. U nafaqat goʻzal, sadoqatli balki mard ayol obrazida gavdalanadi. Bu holat oʻzbek xalqining qadimiy davrlaridayoq ayolni jamiyat hayotida faol, mustaqil shaxs sifatida koʻra olganini koʻrsatadi.

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. Oxunjon Safarov “Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi”
2. Musoqulov A. “Oʻzbek xalq lirikasining tarixiy asoslari va badiiyati”.
3. “Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi” Toshkent “Yangi nashr” 2019.
4. Malikai ayyor “Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi” Toshkent 2024